

All the little Sieben

I. Toedag

Er is een kring, we staan achter elkaar.

in het begin dacht ik net
jou moet ik hebben
in het begin dacht ik nu
ik wacht wel wat ze zeggen
in het begin dacht ik dan
ik woon in dit gat
in dit groen
groen
groen groen

weet u wat ze zei?
dat lied gaat over mij!

en de één die blies
de fluite fluite fluit
en de ander droeg
de

zo'n zware trom
een volle trein
dat zou bij ons in Bloemendaal en IJsselstein
mooi staan
ik kom eraan
jij komt eraan
o moedertje, mijn moedertje
wil je nog bij me zijn?

II. Maandag

Er is een kring, we staan achter
elkaar.

mijn probeerspier groeit
(zeg, ik ben moe)
krom-recht-door-zee naar binnen
woekerend over de weg weg weg
kiezels brokken in de weg weg
weg
voor wat ik doe
half wat ik zeg zeg zeg
zo ik wil zeg zeg zeg

waar ga je heen?
nee, houd je schaar maar thuis
hier laten we vandaag het gaan
staan

de probeerspier groeit
(toe, ik ben moe)
weet jij misschien wat het onkruid
is
in mijn geheime tuin?
in welke vijver of ik vis vis vis
ik ben de vis vis vis

wat is dit zwembad nat!

III. Zindag

Hoe kan ik verdwijnen als ik er niet ben?

Per abuis koos ik de traagste vorm van sterven voor je uit

Straks weet je beter dan de zee wat afscheid nemen is

IV. Gehaktdag

Er is een kring, we staan achter elkaar.
Geen van ons rolt eruit

misbaksel, kattengruis
door de plee met jou en je luiers
ik eet geen
zal
zal
zal wel zijn!
ik boos me de bromtol vol
de honger dendert door het ruim. Toet
toet!
Kapitein! Toet toet!

Waar is de uitgang?

Ergens tussen de wolken?

ergens tussen de wolken

ergens tussen de wolken luisteren we
hoe het hart klopt
dat van jou
dat van mij
dat van jou
dat van mij

V. Hobbeldag

het cement druipt uit mijn muur

VI. Wijdag

Er is een kring, we staan achter elkaar.

wacht –

ik verklap je het refrein
een echo galmt glad van me af
de bodem trilt
ik geef je een zacht oog ik
trek als een vlek over het tapijt van je
vaart

heb jij de kracht om de vogel in ons nest
te zijn?

ik was Nils Holgersson
jij vloog met me weg, we stijgen

ergens tussen de wolken

ergens tussen de wolken luisteren we hoe
het hart klopt, in canon
dat van mij
dat van jou
dat van mij
dat van jou
gezicht op je rug, neus tussen je vleugels,
hand op je haar

VII. Schaterdag

Er is een kring, we staan achter elkaar.
We buigen de knieën, mijn broze
knieën.
Gezicht op je rug, neus tussen je
vleugels, hand op je haar.
We buigen langzaam, langzaam lager,
lager
tot we zitten.
We zitten.
We zijn een zittende kring.
Geen van ons rolt eruit.
Geen van ons valt.
We zijn een kring.
Een zittende kring.
We zitten.

Da capo al fine